

Psicologia Clínica: A Realidade da Prática Profissional

Clinical Psychology: The Reality of Professional Practice

Palestra apresentada no dia 12 de novembro de 2015, por Márcia Estarque Pinheiro na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Psicologia Clínica: a Realidade da Prática Profissional*”.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Palestrante: Márcia Estarque Pinheiro

Psicóloga, CRP 05/17.721, especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.P.U.B. - U.F.R.J.), Gestalt-Terapeuta com experiência em atendimento clínico desde 1992, coordenadora do curso de Especialização em Psicologia clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família) sócia fundadora do IGT.

Para assistir: “Palestra IGT Márcia”- acesse:

<https://youtu.be/iBIlscTs38Y>

Recebido em: 16/11/2016

Aprovado em: 16/11/2016